

Lampiran 11
KUESIONER KUANTITATIF

“MODEL PREDIKSI KEGEMUKAN PADA REMAJA BERDASARKAN FAKTOR RISIKO”

Petunjuk Pengisian

1. Bacalah baik-baik setiap butir soal dan seluruh alternatif jawabannya.
2. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang dianggap paling benar
3. Diharapkan semua butir pertanyaan dapat dijawab dengan baik dan tidak ada yang terlewatkan

Identitas Responden	
1.	Nama Responden :
2.	Tempat/Tanggal Lahir :
3.	Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan []
4.	Asal Sekolah :
5.	Kelas :
6.	Alamat Rumah :
7.	No. Telp/Hp :
8.	BB (Berat Badan) : ___ , ___ kg
9.	TB (Tinggi Badan) : ___ , ___ cm
10.	IMT : ___ kg/m ²
11.	Nama orang tua : 1. Ayah : 2. Ibu :
12.	Pekerjaan orang tua : Ayah : PNS Swasta Petani Nelayan Pedagang Lain-lain, sebutkan _____ Ibu : PNS Swasta Petani

	Nelayan Pedagang Lain-lain, sebutkan _____	
13.	Pendidikan terakhir orang tua : Ayah : SD SLTP SLTA Perguruan Tinggi Ibu : SD SLTP SLTA Perguruan Tinggi	
14.	Total pendapatan keluarga perbulan :Rupiah Jumlah anggota keluarga :Orang	
Pengetahuan gizi		
A1.	Zat gizi apa sajakah yang dibutuhkan oleh tubuh manusia? a. Karbohidrat, energi, protein, hewani, mineral, air b. Karbohidrat, energi, vitamin, nabati, mineral, air c. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air d. Karbohidrat, serat, lemak, nabati, mineral, air	[]
A2.	Konsumsi kalori yang berlebihan akan disimpan dalam bentuk? a. Tenaga b. Energi c. Lemak d. Tidak tahu	[]
A3.	Makanan yang kita makan berguna bagi tubuh untuk: a. Sumber tenaga dan pengatur b. Sumber tenaga, pembangun dan pemeliharaan jaringan c. Sumber tenaga, pembangun dan pengatur d. Tidak tahu	[]
A4.	Yang tergolong pangan sumber protein hewani adalah: a. Nasi dan jagung b. Tahu dan tempe c. Ikan dan ayam d. Timun dan bayam	[]
A5.	Air sangat dibutuhkan tubuh karena air berfungsi: a. Mengatur suhu tubuh b. Menggantikan sel-sel yang rusak c. Menghasilkan energi d. Menurunkan berat badan	[]
A6.	Mana diantara kata-kata berikut yang berarti kegemukan?	[]

	<ul style="list-style-type: none"> a. Diabetes b. Obesitas c. Osteotritis d. Tidak tahu 	
A7.	<p>Kegemukan dapat diakibatkan karena kelebihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Karbohidrat dan lemak b. Lemak dan mineral c. Karbohidrat dan vitamin d. Protein dan lemak 	[]
A8.	<p>Makanan yang sehat adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Makan beraneka ragam makanan dalam jumlah seimbang b. Makan beberapa jenis makanan, lebih dari makanan yang lain c. Makan beberapa jenis makanan, lebih sedikit dari makanan yang lain d. Tidak tahu 	[]
A9.	<p>Kebutuhan gizi seseorang dapat dipenuhi dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membiasakan makan pagi b. Mengonsumsi makanan yang beraneka ragam c. Mengonsumsi makanan siap santap (<i>fastfood</i>) setiap hari d. Tidak tahu 	[]
A10.	<p>Suatu restoran <i>fastfood</i> menawarkan paket makan siang yang murah. Manakah menurut Anda yang lebih sehat (rendah lemak, garam, gula dan tinggi serat)?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kentang goreng, ayam goreng, dan soft drink b. Nasi goreng, ayam goreng, sop krim dan teh botol c. Nasi putih, ayam goreng, sop sayuran dan air mineral d. Tidak tahu 	[]
A11.	<p>Ketika membeli minuman, yang manakah menurut kamu yang sehat?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Minuman ringan (<i>soft drink</i>) b. Air putih c. Minuman berenergi (<i>energy drinks</i>) d. Tidak tahu 	[]
A12.	<p><i>Fastfood</i> adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Makanan tinggi kalori, tinggi zat gizi b. Makanan tinggi kalori, rendah zat gizi c. Makanan rendah kalori, rendah zat gizi d. Tidak tahu 	[]
A13.	<p>Akibat mengonsumsi makanan siap santap (<i>fastfood</i>) setiap hari adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Timbulnya penyakit jantung dan diabetes b. Badan tambah gemuk dan sehat c. Gengsi lebih meningkat d. Tidak tahu 	[]
A14.	<p>Usaha yang dilakukan untuk mendapatkan berat badan ideal adalah:</p>	[]

	<ul style="list-style-type: none"> a. Minum obat pelangsing atau pencahar b. Membatasi makan dan olahraga berlebihan c. Konsumsi gizi seimbang dan aktivitas fisik d. Tidak tahu 	
A15.	<p>Keberhasilan menurunkan berat badan pada penderita <i>overweight</i> lebih banyak dipengaruhi oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Faktor ekonomi b. Faktor usia c. Motivasi untuk hidup lebih sehat d. Tidak tahu 	[]
A16.	<p>Salah satu gangguan makan yang terjadi pada remaja adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Osteoporosis b. Bronchitis c. Bulimia nervosa d. Anemia 	[]
A17.	<p>Aktivitas fisik yang sehat adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membaca, menulis dan catur b. Menonton televisi dan menonton film c. Mengepel, mencuci baju dan jalan kaki d. Tidak tahu 	[]
A18.	<p>Kegiatan fisik dan olahraga bermanfaat untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengurangi kebugaran b. Mengontrol kelebihan berat badan c. Mempercepat proses penuaan d. Tidak tahu 	[]
A19.	<p>Kelebihan berat badan dapat disebabkan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Konsumsi makanan yang berlebih b. Genetik c. a dan b benar d. Tidak tahu 	[]
A20.	<p>Kelebihanberat badan dapat menyebabkan penyakit antara lain :</p> <p>Hipertensi Cacar Influenza TB Paru</p>	[]

Sikap

Ket : SS = Sangat Setuju
S= Setuju
R=Ragu-Ragu
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju

No	Pertanyaan	Sikap				
		SS	S	R	TS	STS

B1.	Kegemukan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit						
B2.	Banyak konsumsi sayur dan buah dapat menyebabkan tubuh menjadi sehat						
B3.	Sarapan pagi sebelum pergi sekolah dapat membuat saya lebih konsentrasi belajar						
B4.	Rajin berolahraga dapat membuat tubuh menjadi sehat dan bugar						
B5.	Sering bermain game dan menonton televisi tidak akan membuat tubuh menjadi gemuk						
B6.	Hanya orang gemuk yang harus rajin berolahraga						
B7.	Tidak masalah jika badan saya gemuk						
B8.	Saya lebih senang minum air putih dibandingkan minum minuman yang manis dan bersoda						
B9.	Konsumsi gula, garam, lemak harus dibatasi jika ingin menjadi sehat						
B10.	Saya hampir setiap hari mengkonsumsi makanan ringan dalam kemasan						
B11.	Saya sering makan malam lewat tengah malam						
B12.	Durasi tidur saya lebih kurang 8-9 jam/hari						
B13.	Iklan di TV sangat mempengaruhi saya dalam membeli makanan						
B14.	Saya tidak suka mengkonsumsi gorengan karena takut gemuk						
B15.	Saat menonton TV saya lebih memilih makan biskuit/coklat dibandingkan buah						

Kebiasaan Sarapan Pagi

C1.	Apakah anda sarapan pagi setiap hari ? Jika jawaban tidak pernah, maka lanjut ke pertanyaan bagian D Ya Tidak	[]
C2.	Apakah orang tua selalu menyediakan sarapan di rumah ? Ya Tidak	[]
C3.	Pukul berapa biasanya anda sarapan pagi ? antara waktu bangun tidur sampai pk. 09.00 Wib Lewat pk. 09.00-10.00 Wib Lewat pk.10.00-11.00 Wib	[]
C4.	Kalau tidak sempat sarapan pagi di rumah apakah orag tua membawakan bekal ke sekolah Ya Tidak	[]

C5.	Menu sarapan pagi anda biasanya terdiri dari apa saja ? Makanan lengkap : nasi, lauk, sayur Makanan tidak lengkap :..... Minum saja	[]
C6.	Apakah menu sarapan anda berganti setiap hari Ya Kadang-kadang Tidak	[]
C7.	Apakah sarapan pagi dapat membuat anda lebih berkonsentrasi belajar ? Ya Tidak	[]
Kebiasaan Makan Makanan Cepat Saji (<i>Fast Food</i>)		
D1.	Berapa kali anda mengkonsumsi makanan cepat saji (<i>fast food</i>) seperti (<i>Fried chicken, burger, french fries, pizza, pasta, dll</i>) dalam seminggu? <4 hari/minggu ≥4 hari/minggu	[]
D2.	Jenis fast food apa saja yang sering Anda konsumsi? (*Boleh memilih lebih dari satu) <i>Fried chicken</i> <i>Burger</i> <i>French fries</i> <i>Pizza</i> <i>Pasta</i>	[]
D3.	Berapa besar porsi <i>fastfood</i> dalam sekali makan Small/kecil Medium/sedang Large/besar	[]
D4.	Dengan siapa anda sering makan <i>fastfood</i> ? Keluarga Teman Lain-lain, sebutkan	[]
D5.	Alasan makan <i>fastfood</i> adalah : Rasa yang enak Mengikuti trend Lain-lain, sebutkan	[]
D6.	Apakah ada pembatasan atau larangan orang tua untuk mengkonsumsi makan <i>fastfood</i> : Ada Tidak Orang tua tidak mengetahui	[]
Kebiasaan Makan Makanan Ringan Dalam Kemasan		
E1.	Berapa kali anda mengkonsumsi makanan ringan dalam seminggu ? <4 hari/minggu ≥4 hari/minggu	[]

E2.	Kapan biasanya anda mengkonsumsi makanan ringan dalam kemasan ? Pagi hari Siang hari Malam hari	[]
E3.	Siapa biasanya yang menyediakan makanan ringan tersebut Beli sendiri Orang tua Lain-lain, sebutkan	[]
E4.	Alasan mengkonsumsi makanan ringan dalam kemasan Rasanya yang enak Iklan di TV Lain-lain, sebutkan	[]
E5.	Apakah ada pembatasan atau larangan orang tua untuk mengkonsumsi makanan ringan dalam kemasan : Ada Tidak Orang tua tidak mengetahui	[]
Kebiasaan Minum Minuman Ringan (<i>Soft Drink</i>)		
F1.	Berapa kali anda minum minuman ringan (<i>soft drink</i>) dalam seminggu ? <4 hari/minggu ≥4 hari/minggu	[]
F2.	Kapan biasanya anda minuman ringan (<i>soft drink</i>)? Pagi hari Siang hari Malam hari	[]
F3.	Alasan mengkonsumsi minuman ringan (<i>soft drink</i>)? Rasanya yang enak Iklan di TV Lain-lain, sebutkan	[]
F4.	Jenis minuman ringan (<i>soft drink</i>) yang sering dikonsumsi (*boleh memilih lebih dari satu) : Coca cola Sprite Fanta Lain-lain, sebutkan	[]
F5.	Apakah ada pembatasan atau larangan orang tua untuk mengkonsumsi minuman ringan (<i>soft drink</i>)? Ada Tidak Orang tua tidak mengetahui	[]
Aktivitas Fisik		
G1.	Berapa kali anda berolahraga dalam seminggu ? a. <6x/minggu b. ≥6x/minggu	[]
G2.	Jenis olahraga apa yang biasanya anda lakukan ? Aktifitas fisik ringan (contoh : berjalan santai di rumah dan sekolah,	[]

	<p>bekerja di depan komputer/laptop, menulis, membaca, menyetir, memasak, mencuci piring, menyapu, menyetrika, latihan peregangan dengan lambat, menggambar, bermain musik, memanah, menembak, main golf, naik kuda, memancing, main bilyard, dll)</p> <p>Aktifitas fisik sedang (contoh : berjalan cepat, membersihkan rumah, mengepel lantai, berkebun, bermain bulu tangkis, tenis meja, volley, dll)</p> <p>Aktifitas fisik berat (contoh : berjalan sangat cepat, berjalan membawa beban dipunggung, mendaki bukit, jogging, berlari, mencangkul, bersepeda lebih dari 15 km/jam, basket, sepak bola, tinju, dll)</p> <p>Lain-lain, sebutkan _____</p>	
G3.	<p>Berapa lama waktu yang digunakan setiap kali berolah raga ?</p> <p>< 15 menit</p> <p>≥15 menit</p>	[]
G4.	<p>Seberapa sering anda mengikuti kegiatan olah raga di sekolah ?</p> <p>Selalu</p> <p>Tidak selalu</p>	[]
G5.	<p>Apakah ada anjuran/ajakan orang tua untuk melakukan aktivitas fisik?</p> <p>Ada</p> <p>Tidak ada</p>	[]
Kebiasaan Main <i>Game</i> dan Menonton Televisi		
H1.	<p>Berapa kali anda bermain <i>game</i> termasuk sosmed dan menonton televisi dalam seminggu ?</p> <p><2 hari/minggu</p> <p>2-5 hari/minggu</p> <p>≥5 hari/minggu</p>	[]
H2.	<p>Berapa lama waktu yang anda butuhkan untuk sekali bermain <i>game</i> termasuk sosmed dan menonton televisi ?</p> <p>≤ 2 jam/hari</p> <p>>2 jam/hari</p>	[]
H3.	<p>Kapan biasanya anda bermain <i>game</i> termasuk sosmed dan menonton televisi</p> <p>Pada saat jam sekolah</p> <p>Di luar jam sekolah</p>	[]
H4.	<p>Apakah ada pembatasan atau larangan orang tua untuk bermain <i>game</i> termasuk sosmed dan menonton televisi ?</p> <p>Ada</p> <p>Tidak</p> <p>Orang tua tidak mengetahui</p>	[]
Kebiasaan Konsumsi Sayur dan Buah		
I1.	<p>Berapa kali anda mengkonsumsi sayuran dalam seminggu ?</p> <p>< 5 kali/minggu</p> <p>≥5kali/minggu</p>	[]

I2.	Apakah dalam mengkonsumsi sayuran selalu bervariasi setiap hari ? Saya tidak selalu mengkonsumsi sayuran bervariasi Saya selalu mengkonsumsi sayuran bervariasi	[]
I3.	Berapa porsi sayuran yang anda konsumsi dalam sehari ? <3 porsi/hari ≥3 porsi/hari	[]
I4.	Berapa kali anda mengkonsumsi buah-buahan dalam seminggu ? ≤ 4 kali/minggu >4 kali/minggu	[]
I5.	Apakah dalam mengkonsumsi buah-buahan selalu bervariasi setiap hari ? Selalu Tidak selalu	[]
I6.	Berapa porsi buah-buahan yang anda konsumsi dalam sehari ? <3 porsi/hari ≥3 porsi/hari	[]
I7.	Apakah ada anjuran orang tua untuk mengkonsumsi sayur dan buah : Ada Tidak	[]
I8.	Apakah orang tua selalu menyediakan sayur dan buah untuk dikonsumsi ? Ya Tidak	[]
Durasi Waktu Tidur		
J1.	Jam berapa biasanya anda tidur setiap malam ? Sebelum pukul 21.00 Wib Pukul 21.00 -23.00 Wib Pukul 23.00 Wib	[]
J2.	Jam berapa biasanya anda bangun pagi hari ? Sebelum pukul 5.00 Wib Pukul 5.00 – 6.30 Wib Pukul 6.30 Wib ke atas	[]
J3.	Berapa lama biasanya jam tidur malam anda ? < 8 jam/hari 8-9 jam/hari ≥ 9 jam	[]
J4.	Apakah anda mudah untuk tertidur pulas Ya Tidak	[]
Pola makan		
K1.	Berapa kali biasanya anda makan sehari ? 2 kali sehari 3 kali sehari Lebih dari 3 kali sehari	[]

K2.	Bagaimana menu anda setiap kali makan ? Menu/hidangan lengkap : makanan pokok (nasi, gandum, roti) + lauk hewani + lauk nabati + sayur + buah Menu tidak lengkap	[]
K3.	Pukul berapa biasanya jadwal makan siang anda ? Sebelum pukul 12.00 Wib Pukul 12.00-14.00 Wib Lewat pukul 14.00 Wib	[]
K4.	Pukul berapa biasanya jadwal makan malam anda ? Sebelum pukul 17.00 Wib Pukul 17.00-19.00 Wib Setelah pukul 19.00 Wib	[]
K5.	Seberapa sering biasanya anda setelah makan langsung tidur ? Tidak pernah Jarang Kadang-kadang Sering Selalu	[]
K6.	Seberapa sering biasanya anda menambah porsi makan setiap kali makan ? Tidak pernah Jarang Kadang-kadang Sering Selalu	[]

L. FFQ

Responden :

Nama :

Kelas :

Sekolah :

Nam: _____ Alamat : _____

FDNO	FDNAME	INDNAME	DAY	WEEK	MONTH	AMOUNT	KET
xx	FRESH FISH	IKAN LAUT					
1	Balado fish	Balado					
2	Deep fried fish	Goreng					
3	Fish w/ coconut milk	Gulai/santan					
4	Boiled fish	Rebus/asampadeh					
5	Grilled fish	Bakar					
6	Canned fish	Kaleng					
7	Other fish	Lain-lain					
xx	OTHER SEA FOOD	Ikan laut lain					
8	Balado seafood	Balado					
9	Deep fried seafood	Goreng					
10	seafood w/ coconut milk	Gulai/santan					
11	Other seafood	Lain-lain					
xx	SALTY FISH	IKAN ASIN					
12	Stir fried salty fish	Tumis					
13	Balado salty fish	Balado					
14	Salty fish w/ coconut milk	Gulai					
15	Steamed salty fish	Palai					
16	Other salted fish	Lain-lain					
xx	PRAWN	UDANG					
17	Stir fried prawn	Tumis					
18	Balado prawn	Balado					
19	Prawn w/ coconut milk	Gulai/santan					
20	Other prawn dishes	Lain-lain/bakar					
xx	EGG	TELUR					
21	Balado egg	Balado					
22	Stir fried egg	Dadar/mataspai					
23	Boiled egg	Rebus					
24	Egg w/ coconut milk	Santan					
25	Egg w/ tea	Teh telur					
26	Quail egg soup	Telur puyuh sop					
27	Stir fried quail egg	Tumis t. puyuh					
28	Other egg dishes	Lain-lain					
xx	TOFU	TAHU					
29	Deep fried tofu	Goreng					
30	Balado tofu	Balado					
31	Stir fried tofu	Tumis					
32	Tofu w/ coconut milk	Santan					
33	Boiled tofu	Asam padeh					
34	Other tofu dishes	Lain-lain					
xx	TEMPEH	TEMPE					
35	Deep fried tempeh	Goreng					

	36	Balado tempeh	Balado					
	37	Stir fried tempeh	Tumis					
	38	Tempeh w/ coconut milk	Santan					
	39	Boiled tempeh	Asam padeh					
	40	Other tempeh	Lain-lain					
xx		PEANUT	KACANG TANAH					
	41	Deep fried peanut	Goreng					
	42	Balado peanut	Balado					
	43	Stir fried peanut	Tumis					
	44	Peanut coated w/ flour	Kacang Bogor					
	45	Boiled peanut	Rebus					
	46	Grilled peanut	Bakar					
	47	Peanut butter	Selei kacang					
	48	Other peanut dishes	Lain-lain					
xx		MUNG BEANS	KACANG HIJAU					
	49	Boiled mung bean	Rebus					
	50	Mung bean w/ coconut milk	Kolak/santan					
	51	Other mung bean dishes	Lain-lain					
xx		OTHER NUTS	KACANG LAIN					
	52	Boiled - other nuts	Rebus					
	53	Deep fried - other nuts	Goreng					
	54	Other nuts w/ coconut milk	Santan/rendang					
	55	Other nut - other methods	Lain-lain					
xx		CHICKEN	AYAM/BURUNG					
	56	Deep fried chicken	Goreng biasa					
	57	Balado chicken	Balado					
	58	Chicken w/ coconut milk	Gulai					
	59	Chicken soup	Rebus/sop					
	60	Chicken soup w/vegies	Soto					
	61	Chicken satay	Sate/bakar					
	62	Chicken w/ soy sauce	Semur					
	63	Rendang chicken	Rendang					
	64	other chicken	Lain-lain					
xx		BEEF	SAPI					
	65	Deep fried beef	Goreng					
	66	"Balado" beef	Balado					
	67	Beef w/ coconut milk	gulai					
	68	Beef soup	Sup sayuran					
	69	Soup w/vegies	Soto					
	70	Beef satay	Sate/bakar					
	71	Beef w/ soy sauce	Semur					
	72	Rendang beef	Rendang					
	73	Corned beef	Kornet					
	74	Other beef	Lain-lain					

xx	LIVER	HATI					
75	Deep fried Liver	Goreng					
76	"Balado" liver	Balado					
77	Liverw/ coconut milk	Gulai/santan					
78	Liver soup	Sup sayuran					
79	Liver soup w/vegies	Soto					
80	Liver satay	Sate/bakar					
81	Liver w/soy sauce	Semur					
82	Rendang liver	Rendang					
83	Other liver	Lain-lain					
xx	BRAIN	OTAK					
84	Brain w/ coconut milk	Gulai/santan					
85	Other brain	Lain-lain					
xx	INTESTINAL	JEROHAN					
86	Intestinal w/ coconut milk	Gulai/santan					
87	Rendang intestinal	Rendang					
88	Other lintestinal	Lain-lain					
xx	FAST FOOD	MAK. SIAP SAJI					
89	Hamburger	Hamburger					
90	Kentucky F. Chic	Ayam Kentucky					
91	French Fries	Kentang Kentucky					
xx	MILK	SUSU					
92	Full cream milk	Susu biasa					
93	Skim milk	Rendah lemak					
94	Condensed milk, undiluted	Susu kental manis					
95	Fresh milk	Susu segar					
96	Yoghurt	Yoghurt biasa					
97	Other milk	Lain-lain					
xx	CHEESE	KEJU					
98	Regular	Keju biasa					
xx	GREEN LEAFY	SAYURAN HIJAU					
xx	Water lily	Kangkung					
99	Water lily stewed	Tumis					
100	Water lily boiled	Rebus					
101	Water lily w/ coconut milk	Santan					
102	Water lily "Pecel"	Pecel					
xx	Spinach	Bayam					
103	Bayam stewed	Tumis					
104	Bayam boiled	Rebus					
xx	Cassava Leaves	Daun Ubi					
105	Boiled c. leaves	Rebus					
106	C. leaves w/ coconut milk	Santan					
107	Steam c. leaves	Palai					
xx	OTHER VEGIES	SAYURAN LAIN					
108	Cabbage	Kol					

109	Carrot	Wortel				
110	Cauli Flower	Bunga kol				
111	Eggplant	Terong				
112	Cucumber	Ketimun				
113	Tomato	Tomat				
114	Choi-sam	Slada				
115	Gourd	Labu siam				
116	Chinese cabbage	Sawi				
117	Sprout	Tauge				
118	Long Beans	Kacang panjang				
xx	POTATO	KENTANG				
119	Soup	Sup				
120	Boiled	Rebus				
121	Fried	Goreng				
122	"Pergedel"	Pergedel				
123	Others	Lain-lain				
xx	FRUITS	BUAH-BUAHAN				
124	Banana	Pisang				
125	Papaya	Pepaya				
126	Orange	Jeruk				
127	Mangoes	Mangga				
128	Pineapple	Nanas				
129	Rambutan	Rambutan				
130	Duku	Duku				
131	Durian	Durian				
132	Apple	Apel				
133	Grapes	Anggur				
134	Avocados	Alpokat				
135	Pear	Pir				
136	Melon	Melon				
137	Water melon	Semangka				
138	"Salak"	Salak				
139	Jambos	Jambu air				
140	Guava	Jambu bol				
141	Passion fruit	Markisa				
142	"Sawo"	Sawo				
143	Jack fruits	Nangka				
144	Dried fruits	Buah kering				
145	Canned fruits	Buah kaleng				
146	Others	Lain-lain				
xx	CARBOHYDRATES	SUMBER KARBOHIDRAT				
147	Rice	Nasi biasa				
148	Fried rice	Nasi goreng				
149	Boiled corn	Jagung rebus				
150	Fried corn	Jagung goreng				

151	Grilled corn	Jagung bakar					
152	Soup noodles	Mi rebus					
153	Fried noodles	Mi goreng					
154	Bread w/ butter	Roti + mentega					
155	Bread w/ jam	Roti + selei					
156	Bread w/ b/ & j/	Roti+sele+mentega					
157	Cassava-boiled	Singkong rebus					
158	Cassava-fried	Singkong goreng					
159	Sweet potatoes-boiled	Ubi rebus					
160	Sweet potatoes-fried	Ubi goreng					
161	Sago	sagu					
162	Candies	Permen					
163	Choc. Bar	Coklat					
xx	DRINKS	MINUMAN					
164	Tea with sugar	Teh dengan gula					
165	Coffee with sugar	Kopi dengan gula					
166	Coffee+sugar+milk	Kopi susu manis					
167	Choc. Drink	Coklat+susu+gula					
168	Orange juice	Orange juice					
169	Other juice	Juice buah lain					
170	Syrup	Sirup					
171	Energy drink	M. berenergi					
172	Herbs	Jamu					
173	Cocacola/sprite	Cocacola/sprite					
174	Alcohol	Alkohol					
175	Ice Cream	Es Krim					
176	Others	Lain-lain					
xx	SNACKS	M. RINGAN					
177	B.rice+vegies	Lontong					
178	B. sticky rice	Pulut rebus					
179	S. Rice w/ c. milk	N. Kuning					
180	S. Rice w/ coconut	Pulut + kelapa					
181	S. Rice w/ c. milk	Lemper					
182	S. Rice w/ c. milk	Lemang					
183	Fermented s. rice	Tape					
184	Fried cassava	Kerupuk Ubi					
185	Cassava cake	Kue ubi					
186	Fermented cassava	Tape ubi					
187	Banana w/ flour	Nagasari					
188	Fried Banana	Goreng pisang					
189	Flour w/ vegies	Bakwan					
190	Biscuit	Biskuit					
191	Mix veg. W/noodle	Gado-gado					
192	Noddle + meat ball	Mie Bakso					
193	"Martabak"	Martabak					

194	"Nut+flour"	Rempeyek					
195	Cake	Kue Bolu					
196	Choc. Cake	Kue bolu coklat					
197	Mix vegetables	Pecal					
198	"Siomay"	Siomay					
xx	ANTI OXIDANT	ANTI OKSIDAN					
199	Gambier	Gambir					
200	Green Tea	Teh Hijau					
	Lainnya						
201	risoles	risoles					
202	bakso tusuk	bakso tusuk					
203	bakso bakar	bakso bakar					
204	mpek mpek	mpek mpek					
205	sandwich	sandwich					
206	batagor	batagor					
207	pangsit	pangsit					
208	kolak pisang	kolak pisang					
209	chitato	chitato					
210	lays	lays					
211	pop ice	pop ice					
212	roti bakar	roti bakar					
213	roti + mises	roti + mises					
214	roti + SKM	roti + SKM					
215	sagu lapek	sagu lapek					
216	sagu lompong	sagu lompong					
217	ps batu kolak	ps batu kolak					
218	ps batu lapek	ps batu lapek					
219	ps batu rebus	ps batu rebus					
220	teh gelas	teh gelas					
221	teh pucuk	teh pucuk					
222	sate	sate					
223	Dadih	Dadih					
224	Suplemen	Suplemen					